

O‘ZBEK TILIDA DERIVATSIYA HODISASI

Yusupova Aziza Muhiddin qizi¹, Axmedova Maftuna Rustam qizi²

¹Fan va texnologiyalar universiteti O‘zbek tili va adabiyoti kafedrasida katta o‘qituvchisi
azizaxonyusupova1996@gmail.com

²Fan va texnologiyalar universiteti O‘zbek tili va adabiyoti yo‘nalishi 2-bosqich talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.19910994>

Annotatsiya. Ushbu maqolada tilshunoslikdagi derivatsiya hodisasiga bag‘ishlangan bo‘lib, unda so‘zlardagi so‘z yasash hodisasi haqidagi til olimlarning qarashlar umumlashtiriladi. Derivatsiya (so‘z yasalishi, hosil bo‘lishi) tilshunoslikning alohida bo‘limi. Avvalo shuni aytish kerakki, faqatgina bir narsa ya‘ni, tarkibida lug‘viy ma‘noli birdan ortiq qism borligigina bunday so‘zlarning maxsus usul bilan yasalishi tasavvurini beradi. Derivatsiyaga doir mavjud fikrlar tahlil qilinib, lisoniy dalillar bilan izohlanadi.

Kalit so‘zlar: leksik derivatsiya, so‘z yasash, kompozitsiya usuli, qo‘shma so‘z.

Abstract: This article is devoted to the phenomenon of derivation in linguistics and summarizes the views of linguists on the phenomenon of word formation in words. Derivation (word formation) is a separate branch of linguistics. First of all, it should be said that only one thing, namely the presence of more than one part with a lexical meaning, gives the impression of the formation of such words by a special method. Existing opinions on derivation are analyzed and explained with linguistic evidence.

Key words: lexical derivation, word formation, composition method, compound word.

Аннотация: Эта статья посвящена феномену деривации в лингвистике и обобщает взгляды лингвистов на словообразование в словах. Деривация (словообразование) - это отдельный раздел лингвистики. Прежде всего, следует сказать, что только одно, а именно наличие более одной части с лексическим значением, дает представление о том, что такие слова образуются специальным способом. Существующие мнения о деривации анализируются и объясняются лингвистическими доказательствами.

Ключевые слова: лексическая деривация, словообразование, способ композиции, сложное слово.

Barchamizga ma‘lumki, Mahmud Qoshg‘ariy so‘z yasalishi hodisasini o‘rgangan birinchi turkolog olimdir. N.Turniyozov bu xususda quyidagilarni ta‘kidlaydi: “U o‘zining “Devoni lug‘otit turk” asarida so‘z yasalishi masalasiga qayta-qayta to‘xtalganini ko‘ramiz. Bu jarayonda otdan ot, fe‘ldan ot, fe‘ldan sifat yasalishi qoidalari mukammal izohlab beriladi” degan.

Derivatsiya (so‘z yasalishi, hosil bo‘lishi) tilshunoslikning alohida bo‘limi. Derivatsiya so‘z yasalishini ham (ishchi), (kitobxon), ichki imkoniyat asosida yangi leksema paydo bo‘lishini ham (kelishgan), (o‘qigan), (birov) o‘rganadi. Avvalo shuni aytish kerakki, faqatgina bir narsa ya‘ni, tarkibida lug‘aviy ma‘noli birdan ortiq qismi borligigina bunday so‘zlarning maxsus usul bilan yasalishi tasavvurini beradi. Asos qismdan ma‘lum bir yasovchi vosita yordamida u bilan mazmuniy bog‘liq bo‘lgan yangi leksema hosil qilinishi leksik derivatsiya hisoblanadi. Masalan, kitob asosidan -xon yasovchi vosita yordamida kitobxon leksemasi hosil qilinadi. Kitobxon “kitob bilan shug‘ullanuvchi shaxs” manosini ifodalaydi.

So‘z yasash birikmasi ikki ma’noga ega: 1) umuman, yangi so‘z hosil qilish; 2) til birliklari yordamida, ma’lum usul bilan so‘z hosil qilish. Ana shu ma’nosi bilan “so‘z yasash” birikmasi lingvistik termin hisoblanadi va lingvistik tushunchani bildiradi. Hozirgi zamon o‘zbek tilida so‘z yasashning keng qo‘llaniladigan, eng unumli, yetakchi tiplari affiksali yo‘l va kompozitsiya asosidagi + so‘z yasash yo‘lidir. So‘z yasash deganda, ma’lum bir lug‘aviy birlikdan so‘z yasovchi vosita yordamida yangi so‘z hosil qilish tushuniladi. Masalan, *guldor* so‘zi gul so‘ziga -dor qo‘shimchasini qo‘shish bilan hosil qilingan. Demak, bu usul – qo‘shimcha qo‘shish usuli. Har qanday yasama so‘z ana shunday tarkibiy qismdan – so‘z yasash asosi va so‘z yasovchidan iborat bo‘ladi. Shunday qismlarni biriktirib, so‘z hosil qilish so‘z yasash usulini belgilaydi.

O‘zbek tili so‘z yasashiga oid ishlarning hammasida so‘z yasashning “kompozitsiya usuli” qayd etiladi va u so‘z yasashning mahsuldor usuli sifatida ta’riflanadi. Biroq hodisaga bevosita o‘zbek tilining o‘z materiallaridan kelib chiqib yondashilsa, bu tilda so‘z yasashning “kompozitsiya usuli” deb atash mumkin va lozim bo‘lgan usuli yo‘qligi ma’lum bo‘ladi. Kompozitsiya usuli bilan so‘z yasash deganda, so‘z qo‘shish yo‘li bilan so‘z yasash tushuniladi. Masalan, Pirmiqul Qodirovning “Erk” qissasidagi bir gapni olaylik, “*To‘g‘ri, ular juda ham mehmondo‘st kishilar ekan*” gapida *mehmon* + *do‘st* so‘z qo‘shish yo‘li bilan so‘z yasash hodisasi ro‘y beryapti.

Kompozitsiya usuli bilan so‘z yasash, “qo‘shma so‘z” haqida gap borar ekan, yana bir hodisaga to‘xtamaslik mumkin emas. O‘zbek tilida shunday “so‘zlar” borki, ulardan bir nechasing tarkibida, ko‘rinishdan so‘zga o‘xshash qism qatnashadi. So‘z ko‘rinishida bo‘lishi tufayli ular affikslar qatoriga kiritilmaydi. Ular qatnashgan so‘zlar esa, odatda, “qo‘shma so‘z” deb qaraladi: *kam* (*kamhosil, kamqatnov*), *baxsh* (*orombaxsh, rohatbaxsh*), *umum* (*umumxalq, umumshahar*), *bop* (*mayizbop, ko‘ylakbop*), *rang* (*jigarrang, kulrang*) va boshqalar.

Savol tug‘ilishi mumkin: “O‘zbek tilida soda so‘zlardan farqlanuvchi va “qo‘shma so‘z” deb atalayotgan so‘zlar ko‘p miqdorda bor-ku, bularning yasash yo‘lini qanday usul deyish mumkin?” Avvalo, aytish kerakki, faqatgina bir narsa, ya’ni tarkibida lug‘aviy ma’noli birdan ortiq qism borligigina bunday so‘zlarning maxsus usul bilan yasashi tasavvurini beradi. Masalan, to‘g‘rila so‘zi affiks qo‘shish usuli bilan *to‘g‘ri* + *la* yuzaga kelgan bo‘lsa, oqko‘ngil so‘zi ikki so‘zni qo‘shish oq + ko‘ngil yo‘li bilan hosil qilingan, degan tasavvurni beradi. Aslida esa birdan ortiq lug‘aviy ma’noli qismga egalik bunday so‘zlarning maxsus so‘z yasash usuli bilan hosil qilinishini jo‘rsatuvchi belgi bo‘la olmaydi. Xatto, bunday so‘zlarni “qo‘shma so‘z” deb atalishining o‘zi ham shartli bo‘lib, so‘z yasash usuliga ko‘ra emas, balki soda so‘zlardan farqli belgisiga ko‘radir. Sodda so‘zlar birgina lug‘aviy ma’noli qismga egaligiga ko‘ra shunday “sodda” deb ataladi. Demak, “sodda”, “qo‘shma” degan so‘zlarning o‘zi so‘z yasash usulini ko‘rsata olmaydi. Shunday ekan, “qo‘shma so‘z” ekanligiga qarab, ularni maxsus usul bilan yasaladi, deb o‘ylash va bu usulning qanday usul bo‘lishi haqida so‘roq qo‘yishning o‘zi o‘rinli bo‘lmaydi.

To‘g‘ri, “qo‘shma so‘z” deb atalayotgan so‘zlar ham ma’lum yo‘l bilan yuzaga keladi. Lekin tilda biror so‘zning u yoki bu yo‘l orqali, biror hodisa tufayli yuzaga kelishi bilan maxsus usul asosida yangi so‘z hosil qilish hodisasini farqlash kerakligi aytiladi. Bunda quyidagilarga e’tibor berilishi lozim. Birinchidan, so‘z yasash usuli bilan yangi so‘z hosil qilishda so‘z yasovchi hisoblanadi, shu birlik so‘z yasovchi hisoblanadi. Buni yuqorida ham ko‘rdik. Masalan, *suvchi*, *tekisla*, *qishla*, *gulchi* so‘zlaridagi *-chi*, *-la*, *-chi*, *-la* so‘z yasovchi. “Qo‘shma so‘z” deb ataluvchi so‘zlarda bunday holat yo‘q. *Qo‘rqbo‘g‘in*, *itburun*, *boyo‘g‘li*, *qirqog‘ayni* kabilarda

soʻz yasovchi qism(birlik) yoʻq. Binobarin, ular soʻz yasaliş tarkibiga ega emas va bu soʻzlarning yasaliş bor, ular bir usulda yasalgan soʻzlar, deyish mumkin emas. Ikkinchidan, soʻz yasaliş usuli bilan hosil qilingan soʻz (yasama soʻz) soʻz yasovchi yordamida maʼlum bir soʻzdan hosil qilinadi va bu soʻz (yasama soʻzning shu qismi) soʻz yasaliş asosi hisoblanadi. Masalan, rohatlanmoq soʻzi rohat – soʻz yasaliş asosi, -lan – soʻz yasovchi qoʻshimcha. Har qanday yasama soʻz ana shunday ikki qismdan – soʻz yasaliş asosi va soʻz yasovchi qismdan iborat boʻladi. “Qoʻshma soʻzlar” esa bunday tarkibga ega boʻlmaydi. Qoʻshma soʻzlarning yuzaga kelishi, paydo boʻlishi masalasiga kelsak, buning yoʻli turlicha. Jumladan, ularning baʼzilari oʻzga tildan shunday holicha oʻzlashtirilgan boʻladi. Masalan, *gulbeor*, *gultojxoʻroz*, *oromijon* soʻzlari tojik tilidan oʻzlashgan. Ular oʻzbek tilining yasama soʻzlari hisoblanmaydi.

Xulosa oʻrnida shuni aytishimiz mumkinki, oʻzbek tilida soʻz yasaliş tilning boyligi, ifoda imkoniyatlari va taraqqiyot darajasini namoyon etuvchi muhim hodisalardan biridir. Soʻz yasaliş jarayoni orqali til lugʻat tarkibi muntazam ravishda boyib boradi, yangi tushunchalar va atamalar shakllanadi. Affiksatsiya, qoʻshma soʻzlar yasaliş, qisqartma soʻzlar hosil qilish hamda boshqa usullar yordamida mavjud soʻzlardan yangi maʼnoli birliklar vujudga keladi. Soʻz yasaliş nafaqat tilshunoslik nuqtai nazaridan, balki nutq madaniyati va savodxonlikni oshirishda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Soʻz yasaliş usullarini chuqur oʻrganish orqali soʻzlarning tuzilishi va maʼnosini toʻgʻri anglash, ularni oʻrinli qoʻllash imkoniyati kengayadi. Bu esa oʻz navbatida nutqning aniqligi, ravonligi va taʼsirchanligini taʼminlaydi. Shunday qilib, oʻzbek tilida soʻz yasaliş til rivojining muhim omili boʻlib, uning nazariy va amaliy jihatlarini oʻrganish til taraqqiyoti hamda yosh avlodning til madaniyatini yuksaltirishda alohida ahamiyatga ega.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Oʻzbek tilining izohli lugʻati, 2-jild. – M.,1981. – B. 158-159.
2. Turniyozov N.Q. Mahmud Koshgʻariy va hozirgi tilimizda soʻz yasaliş hodisasi haqida//Xorijiy filologiya, №3, 2014. – B. 8.
3. Koshgʻariy Mahmud. Devonu lugʻotit turk. – Toshkent, 1976. – B. 50.
4. Oʻzbek sovet ensiklopediyasi (1-jild). – Toshkent, 1971. – B. 250.
5. Hojiyev A. Oʻzbek tili soʻz yasaliş. –Toshkent, 1989. – B.10.
6. Соболева П.А. Моделирование словообразования //Проблемы структурной лингвистики – 1971. –М., 1972. –С.171.